

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПО ИЗУЧЕНИЕ

ИСТОРИИ ТУРКЕСТАНА

Тилабаев Сайипжон Бакижанович

Кандидат исторические наук,

Национальный педагогический

университет Узбекистана имени Низами, Ташкент, Узбекистан.

sohibt@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20176654>

ARTICLE INFO

Received: 07th May 2026Accepted: 09th May 2026Online: 14th May 2026

KEYWORDS

ABSTRACT

Во второй половине XIX века в Средней Азии основой административного управления в крае было Временное положение об управлении Туркестанской областью (1865г.) . 1867 год создан Туркестанское генерал-губернаторство, В 1868 году к Туркестанскому генерал-губернаторству присоединяется Зарафшанский округ, позднее в 1887 году преобразованный в Самаркандскую область.

В 1874 году был образован Амударьинский округ на правом берегу реки. В 1876 после завоевания территории Кокандского ханства в Ферганской долине была образовано Ферганская область. В 1881 году русские закаспийские владения вдоль границы с Ираном с центром в Асхабаде (ныне Ашхабад) были административно оформлены в виде Закаспийской области, первоначально находившейся в административном подчинении Кавказского наместничества. Однако в 1897 году эта территория вошла в состав Туркестанского генерал-губернаторства.

Высочайшим указом в 1867 году был утверждено новое положение об управлении Туркестанским краем. В соответствии с этим положением главой Туркестанского края являлся генерал-губернатор, назначаемый царем, в руках которого объединялась как административная, гражданская власть в крае, так и военная. К концу XIX века Туркестанское генерал-губернаторство состояло из пяти областей: Сыр-Дарьинской с центром в Ташкенте, одновременно являвшимся центром всего Туркестанского генерал-губернаторства, Ферганской с центром в Скобелеве (в настоящее время город Фергана), Самаркандской с центром в Самарканде, Семиречинской с центром в Верном (в настоящее время город Алма-Ата) и Закаспийской с центром в Асхабаде.

Военные губернаторы стали главными властными органами областей, назначаемые и увольняемые военным министром по согласованию с генерал-губернатором края и областные правления, приравненные по своим правам к губернским правления остальных губерний Российской империи, и также как в остальных губерниях области делились на уезды и волости. Уездные и волостные начальники назначались из числа военных.

После 1884 года было решено приблизить систему управления краем к общероссийской административной модели управления, но с сохранением ряда традиционных учреждений, существовавших у коренного населения края, а также с введением элементов управления, которые ещё только планировалось вводить в систему административного управления

остальных губерний России. И в 1886 году было принято новое Положение об управлении Туркестанским краем.

В соответствии с этим Положением регламентировались основные административные, судебные и хозяйственные отношения. Был создан Совет Туркестанского генерал-губернатора, который обладал правом законодательной инициативы в вопросах, связанных с управлением краем, поземельно-податным устройством, земскими повинностями. В соответствии с этим Положением была существенно ограничена власть генерал-губернатора края, которая переходила под контроль Азиатской части Главного штаба. Исполнительным органом Туркестанского края становилась канцелярия Туркестанского генерал-губернатора. За генерал-губернатором сохранялось общее руководство и надзор за всеми органами управления. Однако, органы государственного контроля и суда были независимыми и были неподконтрольны генерал-губернатору Туркестанского края. По мнению некоторых исследователей фактически в крае была создана так называемая военно-народная система управления, которая в некоторых своих чертах была прогрессивнее и демократичнее системы управления, существовавшей на всей остальной территории Российской империи [4,442].

В 1908 году был поставлен вопрос о возможности введения в Туркестане общеимперской административной системы управления. Рассматривалось предложение о наделении генерал-губернатора края полномочиями наместника. В 1911 г. началась разработка основных начал преобразования управления Туркестанским краем, однако реформирование не было произведено и власть в Туркестанском крае по-прежнему находилась под контролем Военного министерства. В начале 1913 года императором были одобрены разработанные Советом министров основные принципы преобразований в управлении Туркестанским краем, однако эти принципы так и не получили окончательного редакционного оформления и не прошли рассмотрение в Государственном Совете и Государственной Думе.

После начала Первой мировой войны какие-либо коренные преобразования в системе административного управления Туркестанским краем не предпринимались, а после 1917 года эти преобразования стали носить характер революционных изменений.

Как отмечал В.В. Бартольд, «хотя русское правительство имело возможность немедленно проводить свою политику в Туркестане, нелегко было просто захватить достигший высокой культуры, с густым населением Туркестан, как было с Сибирским краем» [2,132].

Суть проводимой в крае управленческой политики весьма ярко характеризует высказывание Туркестанского генерал-губернатора С.М.Духовского о том, что «со временем в местное управление нужно ставить только лиц, знающих русский язык, а переводчики должны быть, насколько возможно, лицами, принадлежащими только к русской национальности» [5,1732].

Особенность административного управления в данном регионе заключалась в том, что изначально «... русские захватили не дикий край, а страну, имеющую древнюю и богатую историю, давшую миру прекрасных просветителей, философов, учёных, поэтов-писателей» [3,1], а, следовательно, «Туркестанский край требует особого внимания, чем другие края, с учётом его исторического прошлого и этнографических особенностей» [7,57].

В целях дальнейшего совершенствования системы управления в регионе был подготовлен целый ряд проектов «Положений» по управлению краем. Однако первоначальные варианты этого документа не были утверждены царским правительством в силу недостаточного отражения интересов империи и невозможности полной защиты её господства в крае.

12 июня 1886 г. получил утверждение окончательный вариант «Положения об управлении Туркестанским краем» [6,126]. Согласно ему, в состав Туркестанского края входили Сырдарьинская, Ферганская и Самаркандская области. Одной из главнейших задач

«Положения» 1886 г. было подчинение интересам империи системы землепользования в регионе [8,128].

В последующие годы Туркестанский край управлялся на основе «Положения» от 1886 г. с введенными изменениями и дополнениями, в которых преследовалась цель «довести до минимума государственные затраченные средства в управление» в каждом административно-территориальном отделении [11, 1023].

«Положение» 1886 г. еще больше ограничило полномочия шариатских судов края. За ними было оставлено право заверения документов, фиксирующих сделки между представителями коренного населения, отправка лиц, отбывших срок заключения к постоянному месту жительства. Казийский съезд лишился права пересмотра приговоров, принятых казийскими судами. Изменилась и процедура назначения на должность казиев: «народных судей теперь избирало не население, а эликбаши – низшие официальные чиновники. Казийские и бийские суды в основном стали решать хозяйственно-бытовые вопросы» [10, 218].

В Туркестанском крае начале XX в. среди оседлого населения действовали 275 народных судов и 52 народных съезда, а среди кочевого населения – 1 860 народных судов и 281 народный съезд [11, 1022].

На этом периоде несмотря на жесткий административный контроль колониальных властей, деятельность отдельных представителей местных органов управления края осуществлялась исходя из интересов коренного населения. Это отражалось в их деятельности по защите прав коренного населения области, в решениях на местах вопросов общественной и экономической жизни, а также в выступлениях против произвола чиновников местного и краевого уровней.

Список использованных литературы:

1. Bakizhanovich, T. S., Yunusovna, K. D., Mukhiddin, K. M., & Bakhtiorovich, N. E. (2022). Issues of Modern Research: Problems, Solutions and Results. *Telematique*, 7745-7755.
2. Тилабаев, С. Б., & Иззатова, А. У. (2020). ИСТОРИЯ ГОРОДОВ СРЕДНЕЙ АЗИИ (НА ПРИМЕРЕ ГОРОДА ФЕРГАНА). *Актуальные научные исследования в современном мире*, (4-5), 131-133.
3. Тиллабаев, С. Особенности местных форм управления в колониальном Туркестане. *Центр-Азия [Электронный ресурс]*. Режим доступа: <http://Www.centrasia.w/newsA.php>.
4. Тиллабаев, С.Б. (2016). Системы управление и судебные дело Средней Азии. *Евразийский научный журнал*, (5), 442-443.
5. Babajanova, D., Isakov, B. N., Tilabaev, S. B., & Muminov, A. Z. (2022). Interaction of Tourism Development in Uzbekistan with Types of Historical and Cultural Monuments. *Journal of Pharmaceutical Negative Results*, 1730-1739.
6. Тилабаев, С.Б., & Усманова, Г. С. (2020). КАЗИЙСКИЕ И БИЙСКИЕ СУДЫ. *Актуальные научные исследования в современном мире*, (4-5), 125-127.

7. Тиллабаев, С.Б., Жамалдинов, Х., & Абдуазимов, А. (2018). Политика Российской империи в Туркестанском крае по судебному делу. *Редакционная коллегия*, 57.
8. Тилабаев, С.Б., & Карягдиева, Д. Б. (2020). ИСТОРИЯ АКСАКАЛЬСТВА В СРЕДНЕЙ АЗИИ. *Актуальные научные исследования в современном мире*, (4-5), 128-130.
9. Тиллабоев, С., & Гладкова, М. (2019). Сельское хозяйство Узбекистана в годы войны. *Материалы печатаются в авторской редакции.*, 161.
10. Тиллабоев, С.Б. (2017). ВОПРОСЫ ОБРАЗОВАНИЕ И ВОСПИТАНИЕ В ТУРКЕСТАНСКОМ КРАЕ: ИСТОРИЯ, ИСТОРИОГРАФИЯ И АНАЛИЗ. *Theoretical & Applied Science*, (10), 217-219.
11. Тиллабаев, С.Б. (2016). Система образования как рычаг для устойчивого развития государства. *Молодой ученый*, (11), 1022-1024.

